

PT - Met - 05 - 2025
Određivanje prosečne veličine zrna bakra i legura bakra
prema SRPS EN ISO 2624:2011

Prof. dr Dragan Rajnović

Koordinator PT šeme i statistička obrada rezultata, sa
Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17245767>

UVOD

PT-Met-05-2025 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za mikroskopsko određivanje prosečne veličine zrna bakra i legura bakra prema SRPS EN ISO 2624:2011 (EN ISO 2624:1995; ISO 2624:1990).

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 7 laboratorija, od kojih ni jedna sa akreditacijom za navedenu metodu prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 48/24, izrađen je od bakra, a pripremljen je zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak.

Ispitivanje je vršeno na dostavljenoj slici mikrostrukture, slika 1. Priprema slike je izvršena od strane Laboratorije za ispitivanje materijala na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad.

Upotrebom slike omogućena je potpuna homogenost ispitnog uzorka i isti uslovi za sve laboratorije.

Mikroskopsko određivanje prosečne veličine zrna bakra zrna rađeno je pomoću:

1. Na dostavljenoj **fotografiji** (slika 1) odrediti prosečnu veličinu zrna **metodom brojanja** (planimetrijska metoda, tačka standarda 4.3) radi određivanja srednjeg broja zrna po jedinci površine (m) i prosečnog prečnika zrna (d). Broj zrna odrediti za dati krug označen na slici 1. Površina kruga iznosi $0,050 \text{ mm}^2$, odnosno prečnik kruga je $0,2523 \text{ mm}$.

Zrna sa dvojnica žarenja se broje kao obična zrna (kao jedno zrno), tj. granice dvojnikanja se zanemaruju

Pored uzorka i slike, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2023 (E) *Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za kompetentnost provajdera za ispitivanje osposobljenosti,*
- SRPS ISO 13528:2023 (E) - *Statističke metode koje se koriste u ispitivanju osposobljenosti primenom međulaboratorijskog poređenja,*
- ISO 5725-2:2019 (E) - *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.*

Slika 1 Određivanje prosečne veličine zrna metodom brojanja (planimetrijska metoda, tačka standarda 4.3) radi određivanja srednjeg broja zrna po jedinici površine (m) i prosečnog prečnika zrna (d).

Broj zrna odrediti za dati krug.

Stvarni prečnik kruga je 0,2523 mm sa površinom (A_g) od 0,050 mm², odnosno prividni prečnik kruga je 100,93 mm, sa prividnom površinom (A_F) od 8000 mm² (stvarna veličina slike 0,3×0,3 mm, uvećano 400×, prividna veličina slike 120×120 mm)

REZULTATI ISPITIVANJA

Fotografija - planimetrijska metoda (brojanja zrna u krugu)

Rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno su prikazani u tabeli 1, i grafički na slici 2.

Dodeljene vrednosti i merna nesigurnost dodeljene vrednosti su usvojene konsenzusom i određene u skladu sa algoritmom A iz standarda SRPS ISO 13528:2023, dok je za vrednost standardne devijacije ispitivanja osposobljenosti uzeta vrednost standardne devijacije svih uzoraka.

Tabela 1 Rezultati merenja prosečne veličine zrna, fotografija - brojanje [mm]

Lab. kod	Akreditacija	Planimetrijska metoda na fotografiji			
		Broj zrna/mm ²	Prosečna veličine zrna, d [mm]	Procentualna razlika	Z vrednost
005	NE	4240	0,0153	-18%	-1,93
001	NE	3460	0,0170	-9%	-0,98
006	NE	3480	0,0170	-9%	-0,98
002	NE	2800	0,0190	1%	0,15
003	NE	2800	0,0190	1%	0,15
007	NE	2730	0,0190	1%	0,15
004	NE	2350	0,0206	10%	1,05
Dodeljena vrednost			0,01873 (2850 zrna/mm ²)		
Standardna nesigurnost dodeljene vrednosti			0,00019		
Standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti			0,00178		

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Slika 2 Rezultati merenja prosečne veličine zrna i z-vrednosti fotografija - brojanje

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 2.

Tabela 2 Performanse laboratorija

	Met-04-2025	Met-04-2024			
	3 fotografija brojanje	1 uzorak poređenje	2 uzorak brojanje	3 fotografija brojanje	4 fotografija odsečak
Broj učesnika	7	5	3	6	5
„Neprihvativ“ $ z \geq 3,0$	-	-	-	-	-
„Upitan“ $2,0 < z < 3,0$	-	-	-	-	001
Dodeljena vrednost	0,01873	0,0195	0,0162	0,0184	0,0207
standardna nesigurnost dodeljene vrednosti - $u_{(X_{pt})}$	0,00019	0,0003	0,0007	0,0016	0,0011
standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti - σ_{pt}	0,00178 (9,50%)	0,0030 (15,38%)	0,0042 (25,93%)	0,0040 (21,74%)	0,0040 (19,32%)